

ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈ

Изборне комисије САНУ о резултатима гласања за избор редовних, дописних и иностраних чланова САНУ
на дан 4. новембра 2021. године

СРПСКА АКАДЕМИЈА
НАУКА И УМЕТНОСТИ
БЕОГРАД
бр. 237/237
и. н. с. 2021.
БЕОГРАД

1

Изборна комисија САНУ је констатовала да САНУ има **88** редовних чланова и **31** дописног члана, тј. укупно **119** чланова САНУ.

На основу извештаја одељења САНУ, а према одлуци Изборне скупштине САНУ, у кворум се не рачуна 3 редовна члана и 1 дописни члан, тј. укупно 4 члана САНУ.

Изборна комисија САНУ је утврдила да је, сходно одредби члана 27 Статута Српске академије наука и уметности:

- за пуноважан рад Изборне скупштине САНУ потребно присуство од најмање **58** чланова САНУ,
- за избор редовних чланова САНУ потребно најмање **43** гласа редовних чланова САНУ и
- за избор дописних чланова САНУ и иностраних чланова САНУ потребно најмање **58** гласова редовних и дописних чланова САНУ.

Изборна скупштина САНУ је утврдила да Изборној скупштини присуствују **104** члана, од којих **75** редовних и **29** дописних чланова САНУ.

Изборна комисија САНУ констатује да су, по предатим гласачким листићима, гласала укупно **104** члана САНУ.

На основу прегледаног изборног материјала, Изборна комисија САНУ је утврдила да су предложени кандидати добили следећи број гласова:

**Кандидати за редовне чланове САНУ у 2021. години, са бројем добијених гласова.
Изабрани су они кандидати који су добили 43 и више гласова редовних чланова САНУ**

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ	Одељење језика и књижевности САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Владимир Ракочевић (55 гласова) 2. дописни члан САНУ Владица Цветковић (47 гласова) <p>Са већином гласова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Бранислав Јеленковић (35 гласова) 	<p>Са двотрећинском подршком</p> <p align="center">X</p> <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ	Одељење друштвених наука САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Милош Ђуран (58 гласова) 2. дописни члан САНУ Велимир Попсавин (45 гласова) <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>	<p>Са двотрећинском подршком</p> <p align="center">X</p> <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>
Одељење техничких наука САНУ	Одељење историјских наука САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Слободан Вукосавић (59 гласова) 2. дописни члан САНУ Велимир Радмиловић (51 гласова) <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>	<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Миодраг Марковић (55 гласова) 2. дописни члан САНУ Славенко Терзић (55 гласова) <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>
Одељење медицинских наука САНУ	Одељење уметности САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Горан Станковић (63 гласова) 2. дописни члан САНУ Бела Балинт (47 гласова) 3. дописни члан САНУ Марко Бумбаширевић (54 гласова) <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>	<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дописни члан САНУ Светислав Божић (56 гласова) <p>Са већином гласова</p> <p align="center">X</p>

Кандидати за дописне чланове САНУ у 2021. години, са бројем добијених гласова.
Изабрани су они кандидати који су добили 58 и више гласова редовних и дописних чланова САНУ

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ	Одељење језика и књижевности САНУ
<p>Са двотрећинском подршком 1. Игор Долинка (77 гласова)</p> <p>Са већином гласова 1. Драган Ђорђевић (50 гласова) 2. Магдалена Ђорђевић (42 гласова) 3. Вељко Милутиновић (18 гласова)</p>	<p>Са двотрећинском подршком 1. Миодраг Лома (67 гласова) 2. Миливој Ненин (73 гласова)</p> <p>Са већином гласова 1. Михајло Пантић (55 гласова)</p>
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ	Одељење друштвених наука САНУ
<p>Са двотрећинском подршком 1. Марјан Никетић (76 гласова) 2. Жељко Томановић (74 гласова)</p> <p>Са већином гласова 1. Есма Исеновић (33 гласова) 2. Игор Пашти (23 гласова)</p>	<p>Са двотрећинском подршком 1. Драгољуб Ђорђевић (51 гласова) 2. Бојан Јовановић (49 гласова) 3. Илија Марић (55 гласова) 4. Мирјана Рашевић (42 гласова) 5. Снежана Смедеревац (50 гласова)</p> <p>Са већином гласова X</p>

Одељење техничких наука САНУ	Одељење историјских наука САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Миодраг Михаљевић (74 гласова) 2. Владимир Срдић (78 гласова) 3. Владан Девеџић (60 гласова) <p>Са већином гласова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бранимир Гргур (32 гласова) 2. Весна Мишковић Станковић (44 гласова) 3. Владимир Стевановић (20 гласова) 4. Биљана Шкрбић (28 гласова) 	<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Драган Богетић (71 гласова) 2. Љубомирка Кркљуш (55 гласова) 3. Бојана Крسمановић (50 гласова) 4. Маријана Рицл (55 гласова) <p>Са већином гласова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Весна Бикић (31 гласова)
Одељење медицинских наука САНУ	Одељење уметности САНУ
<p>Са двотрећинском подршком</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p>Са већином гласова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гордана Коџић (56 гласова) 	<p>Са двотрећинском подршком</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мрђан Бајић (66 гласова) 2. Дејан Мијач (79 гласова) 3. Миодраг Табачки (68 гласова) 4. Слободан Шијан (74 гласова) <p>Са већином гласова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бранимир Карановић (27 гласова) 2. Александра Вребалов (47 гласова) 3. Борислав Стојков (16 гласова)

**Кандидати Председништва САНУ за иностране чланове САНУ у 2021. години, са бројем добијених гласова.
Изабрани су они кандидати који су добили 58 и више гласова редовних и дописних чланова САНУ**

1. Часлав Брукнер (*Časlav Brukner*), за Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ (76 гласова)
2. Слободан Симоновић, за Одељење техничких наука САНУ (80 гласова)
3. Наталија Нарочницка (*Наталия Алексеевна Нарочницкая*), за Одељење историјских наука САНУ (75 гласова)
4. Гинтер Принцинг (*Günter Prinzing*), за Одељење историјских наука САНУ (83 гласа)
5. Никита Сергејевич Михалков (*Никита Сергеевич Михалков*), за Одељење уметности САНУ (91 глас)

ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ у 2021. години ИЗАБРАНИ су:

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ

- Владимир Ракочевић, Владица Цветковић

Одељење хемијских и биолошких наука САНУ

- Милош Ђуран, Велимир Попсавин

Одељење техничких наука САНУ

- Слободан Вукосавић, Велимир Радмиловић

Одељење медицинских наука САНУ

- Горан Станковић, Бела Балинт, Марко Бумбаширевић

Одељење језика и књижевности САНУ

- ,

Одељење друштвених наука САНУ

-,

Одељење историјских наука САНУ

- Миодраг Марковић, Славенко Терзић

Одељење уметности САНУ

- Светислав Божић,

ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ у 2021. години ИЗАБРАНИ су:

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ

- Игор Долинка,

Одељење хемијских и биолошких наука САНУ

- Марјан Никетић, Жељко Томановић

Одељење техничких наука САНУ

- Миодраг Михаљевић, Владимир Срдић, Владан Девеџић

Одељење медицинских наука САНУ

-

Одељење језика и књижевности САНУ

- Миодраг Лома, Миливој Ненин

Одељење друштвених наука САНУ

-

Одељење историјских наука САНУ

- Драган Богетић,

Одељење уметности САНУ

- Мрђан Бајић, Дејан Мијач, Миодраг Табачки, Слободан Шијан,

ЗА ИНОСТРАНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ у 2021. години ИЗАБРАНИ су:

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ

- Часлав Брукнер (*Časlav Brukner*),

Одељење техничких наука САНУ

- Слободан Симоновић,

Одељење историјских наука САНУ

- Наталија Нарочницка (*Наталия Алексеевна Нарочницкая*), Гинтер Принцинг (*Günter Prinzing*),

Одељење уметности САНУ

- Никита Сергејевич Михалков (*Никита Сергеевич Михалков*),

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:

академик Радомир Саичић, члан и председник Изборне комисије САНУ

академик Видојко Јовић, члан

академик Душан Теодоровић, члан

академик Душица Лечић Тошеовски, члан

академик Горан Петровић, члан

дописни члан САНУ Павле Петровић, члан и заменик председника Комисије

академик Мирјана Живојиновић, члан

академик Иван Јевтић, члан

Београд, 4. новембар 2021. године

